

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Produit: Filler

Provenance: FAMSA

Prélèvement par: R T D

Date / heure: 01.04.2019 / 10h00

N° Laboratoire: MX-065-19-FILLER

Courbe granulométrique

0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	16	22.4	31.5	45	63
73.2	91.0	96.7	98.2	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Coéff. Los Angeles: _____ du _____ **CPA:** 60 - 62

Cubicité: _____ de grains non cubiques

Éléments fins: 98 % d' éléments fins (< 0.5 mm)

Massongex, le 08.04.2019

FM

Filipe M.

Signature

DÉTERMINATION DE L'EFFET RIGIDIFIANT DU FILLER

Selon EN 13179-1 SN 670 906-1

Client : Famsa SA
Route des Ilettes 6
1868 Massongex

Sorte : Filler

Provenance : Massongex
Prélèvement par : Client
Date de prélèvement : 12.11.2018
Date d'entrée : 12.11.2018
Date du contrôle : 19.02.2019
N° de laboratoire : G-19/004

Essai de détermination de la température Bille et Anneau réalisé selon EN 1427 - SN 670 500-8

Point de ramollissement " BILLE ET ANNEAU " du bitume pur 70/100 :

Anneau N°	1	2
Temp. de ramollissement °C	47.6	47.4
Point de ramollissement °C	47.6 °C	

Point de ramollissement " BILLE ET ANNEAU " du mélange filler/bitume :

Anneau N°	1	2
Temp. de ramollissement °C	63.4	63.2
Point de ramollissement °C	63.4 °C	

Δ TBA	16 °C
--------------	--------------

ΔTBA 8/25	Conforme
------------------------------------	-----------------

Catégorie selon EN 13043:2002 / AC: 2004 - SN 670 103b

REMARQUES :

Domdidier, le 20.02.2019

**LABOROUTE SA
DOMDIDIER FR**

F. Benoit Adj. Directeur

Les résultats ne concernent que le/les échantillon(s) soumis à l'essai.

laboroute sa

Accrédité EN ISO/IEC 17025:2005

1564 Domdidier

Tél 026/676.92.60 Internet www.laboroute.ch
Fax 026/676.92.69 E-mail info@laboroute.ch

Détermination de la porosité du filler sec compacté

SN 670 903-4b EN 1097-4

Client : FAMSA SA
Route des Ilettes 6
1868 Massongex

Gravière : FAMSA

Nature : Filler

Origine : -

N° de laboratoire : G-19 / 04.1

Date de prélèvement : 12.11.2018

par : Client

Date d'essai : 13.02.2019

Opérateur : LR/hf-os

Température : 22 °C

Essai	Masse du filler [g]	Masse volumique [Mg/m ³]	Hauteur du filler compressé [mm]	Porosité intergranulaire [%-Volume]	
				Par essai	Moyenne
1	10.25	2.6883	11.8	36.2	36
2	10.64	2.6883	12.2	36.0	
3	10.81	2.6883	12.4	36.0	

EXIGENCES NORME :

EN 13043: 2002/AC:2004; SN 670 103b Art 29

Classe
V_{28/45}
Conforme

Domdidier le : 13.02.2019

Signature :

R. Leblanc Adj Directeur

Détermination de la masse volumique du filler Méthode au pycnomètre

SN 670 903-7b EN 1097-7:2008

Cliant : FAMSA SA
Route des Ilettes 6
1868 Massongex

N° de laboratoire : G-19 / 004.1

Sorte : Filler

Provenance : FAMSA

Date de prélèvement : 12.11.2018

Date d'essai : 13.02.2019

Opérateur : LR/nb

Température : 20 °C

Matériaux reçus : - [g]

Echantillon	Pycnomètre	Essai	Pesées			Masse volumique du Filler ρ_f Mg/m ³
			m ₀	m ₁	m ₂	
G-19/004.1	9	1	39.979	50.270	135.577	2.687
G-19/004.1	12	2	41.441	51.546	134.104	2.690
G-19/004.1	189	3	41.179	51.270	134.113	2.688
Masse volumique moyenne						2.688

EXIGENCES NORME :

SN 670 103b; EN 13043: 2002/AC:2004 art 21 tab. 5

Valeurs à déclarer

Les résultats ne concernent que le/les échantillon(s) soumis à l'essai.

Domdidier le : 14.02.2019

**LABOROUTE SA
DOMDIDIER FR**

Signature :

R. Leblanc
Adj. Directeur